

**YO'L XO'JALIGI KORXONALARIDAGI XODIMLAR TURLARI,
ULARGA QO'YILGAN TALABLAR VA
MEHNAT UNUMDORLIGI OSHIRISH CHORALARI**

G'oirov Akmaljon Xayrullo o'g'li

magistr, Namangan muhandislik qurilish
institut, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya: ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonlaridan biri hisoblangan yo'l xo'jaligi korxonlari va ulardagi faoliyat yurituvchi xodimlar turlari ularning ish ko'lamini va mehnat unumdorligi xususida fikr yuritiladi. Har qanday tashkilotning o'ziga xos ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati natijalarini belgilaydi. Yakka tartibdagi kompaniya darajasida ushbu atama o'rniga "xodimlar" va "xodimlar" atamalari ko'proq qo'llaniladi. "Kadrlar" toifasi kompaniyaning kadrlar salohiyatini, mehnat va inson resurslarini tavsiflaydi va ularning ish unumdorligi birligida hisoblanadi.

Abstract: this article discusses the scope of work of road enterprises, which are considered one of the production enterprises, and the employees working in them. Any organization determines the results of production and economic activity. At the individual company level, the terms "employees" and "employees" are more commonly used instead of this term. The "Personnel" category describes the company's personnel potential, labor and human resources and is calculated as a unit of their productivity.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati; sanoat va ishlab chiqarish xodimlari; mehnatni ilmiy tashkil etish; ma'muriy va iqtisodiy xodimlar; asosiy ishlab chiqarish ishchilari; rahbarlar; mutaxassislar; texnik ijrochilar; haqiqiy xodimlar.

Keywords: production and economic activity; industrial and production workers; scientific organization of work; administrative and economic staff; basic production workers; leaders; specialists; technical performers; real employees.

Kirish. Mehnatni ilmiy tashkil etish (MITE) iqtisodiy rivojlanish sur'ati va samaradorligini oshirishning eng samarali va arzon usullaridan biridir. Yo'llarni loyihalash, qurish va foydalanishda, shuningdek, yo'l qurilishi tashkilotining ishlab chiqarish bazasini qurishda mehnatni ilmiy tashkil etish talablari hisobga olinishi kerak. Ushbu talablardan kelib chiqib, ular mahsulot sifati, texnologiyasi, qurilish ishlab chiqarishini tashkil etish va boshqarishning zarur darajasini rejalashtiradi va bashorat qiladi, yo'l sanoatining keyingi ilmiy-texnik taraqqiyoti istiqbollari yaratadi [2].

Xodimlar - umumiy ta'lim va kasbiy bilimga ega bo'lgan va mehnat shartnomasi bilan tartibga solinadigan munosabatlarda yuridik shaxs sifatida yo'l-qurilish tashkilotida bo'lgan shaxslar umumlashmasi tushuniladi. Bular nafaqat xodimlar, balki mulkdorlar, sherik mulkdorlar ham bo'lishi mumkin, agar ular nafaqat o'zlariga tegishli daromad qismini olsalar, balki tegishli to'lov uchun ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyatida qatnashishlari ham mumkin bo'ladi.

Odatda, tashkilotning ishchi kuchi quyidagilarga bo'linadi:

- sanoat ishlab chiqarish xodimlari, shu jumladan ishlab chiqarish va unga texnik xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan va ishchi kuchining asosiy qismini tashkil etuvchi ishchilar;
- noishlab chiqarish bo'linmalarida ishlaydigan boshqa xodimlar [1].

Xodimlar - tashkilotda ishlaydigan va uning ish haqi fondiga kiritilgan turli kasb va mutaxassislikdagi xodimlar to'plami hisoblanib, ular yo'l qurilish tashkilotining asosiy (to'liq kunlik) xodimlaridir. Ular bajaradigan funksiyalariga qarab, quyidagi ikki toifaga bo'lish mumkin:

- ❖ ishchilar (asosiy va yordamchi);
- ❖ xodimlar (rahbarlar, mutaxassislar, texnik ijrochilar).

Mehnat taqsimoti mehnat unumdorligini oshirish vositasidir, ya'ni. bir xil ishni kamroq ish vaqtida bajarish [1].

Mehnat taqsimotining to'rt turi mavjud: texnologik; funksional; malakaviy; kasbiy.

Texnologik mehnat taqsimoti boshqa barcha shakllarning mohiyati va mazmunini belgilovchi asosdir. Mehnat taqsimotining asosiy omillari quyidagilardan iborat: kadrlarni oqilona joylashtirish; mehnatni tashkil etishning jamoaviy shakllarini joriy etish; kasblarning kombinatsiyasi.

Yo'l qurilishini tashkil etishda mehnatni ilmiy tashkil etishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar deb qarash mumkin:

- mehnat taqsimoti va kooperatsiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- ish o'rinlarini me'yorlash, tashkil etish va saqlashni takomillashtirish;
- jarayonlarni ratsionalizatsiya qilish, ilg'or texnika va ish usullarini joriy etish;
- mehnat sharoitlarini yaxshilash, kadrlarni tanlash, tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish;
- mehnat intizomini mustahkamlash;
- ijodiy faoliyatni rivojlantirish.

Har qanday yo'l qurilish tashkilotining xodimlari miqdoriy va sifat jihatidan baholanadi. Ularning soni ish haqi fondi bilan belgilanadi. Xodimlarning sifati uning tuzilishi, malakasi va kasbiy tarkibi bilan belgilanadi.

Xodimlar ro'yxati doimiy, mavsumiy va vaqtinchalik ishlarga yollangan turli kasbdagi ishchilardan iborat [3].

Xodimlar tarkibi - turli toifadagi ishchilar sonining ularning umumiy soniga nisbati, foizlarda ifodalangan. Xodimlar tarkibi bir necha jihatlar bo'yicha tahlil qilinadi: ishchilar toifalari, ishlab chiqarishdagi ishtiroki, mehnat operatsiyalarini mexanizatsiyalash darajasi, ishning tabiati, kasbiy tarkibi, shuningdek yoshi, jinsi,

ma'lumot darajasi, ish staji, mehnat darajasi. standartlarga muvofiqligi, malaka darajasi.

Natijalar. Yo'l xo'jaligida ishlab chiqarish faoliyatining uch turi amalga oshiriladi: qurilish, ta'mirlash-qurilish va sanoat.

Shu munosabat bilan mutaxassislarning faoliyat turlari bo'yicha tasnifi mavjud bo'lib, unda quyidagi xodimlar guruhlarini ajratish mumkin:

I toifa - qurilish-montaj ishlarida va yordamchi ishlab chiqarishda ishlaydigan, mustaqil balansga ajratilmagan asosiy ishlab chiqarish xodimlari ;

II toifa - xizmat ko'rsatish va boshqa xo'jaliklarda ishlaydigan asosiy bo'lmagan ishlab chiqarish xodimlari ;

III toifa - sanoat ishlab chiqarishi bilan shug'ullanadigan ishlab chiqarish korxonalarini xodimlari .

Birinchi turdagi xodimlarga yo'llarni qurish, kapital ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, saqlash va foydalanish bilan shug'ullanadigan ishchilar, shuningdek mexanizatsiyalash korxonalarini va boshqaruv apparatini xodimlari kiradi. Ushbu turdagi ma'muriy - xo'jalik xodimlarini saqlab turish qo'shimcha xarajatlar hisobiga amalga oshiriladi [4].

Birinchi toifadagi xodimlarga mustaqil balansga ajratilmagan tashkiliy jihatdan alohida ishlab chiqarish va fermer xo'jaliklari (temirbeton buyumlari va konstruktsiyalari, asfalt va sementbeton, bitum eritish zavodlari, poligonlar, ta'mirlash - mexanik ustaxonalari) xodimlari va boshqalar kiradi. Yordamchi ishlab chiqarishda ishlaydigan ishchilar soni 8 dan 40% gacha bo'ladi. Katta qismini xizmat ko'rsatish fermasi ishchilari tashkil qiladi. Ular transport inshootlarida, omborlarda va logistika bazalarida ishlaydi. Bu yo'l ishlarining yuqori hududiy tarqalishi bilan bog'liq.

Ikkinchi toifadagi xodimlarga hukumat balansida bo'lgan korxonalarining asosiy bo'lmagan faoliyati xodimlari (transport, uy-joy kommunal xo'jaligi, savdo va umumiy ovqatlanish, sog'liqni saqlash markazlari, tibbiyot bo'limlari, dispanserlar, sog'liqni saqlash va maktabgacha ta'lim muassasalari) kiradi . 5].

Ishchilar - moddiy boyliklarni (yo'l, ko'prik) ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish bilan bevosita shug'ullanadigan jismoniy shaxslar. Bu ishlab chiqarish xodimlarining eng katta va asosiy toifasi hisoblanadi. Ishlab chiqarish korxonalarida ishchilar umumiy xodimlar sonining 80% ni tashkil qiladi.

Ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etish bo'yicha ishchilar asosiy va yordamchilarga bo'linadi [7].

Asosiylari (asosiy ishlab chiqarish ishchilari - mehnat ob'ektiga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiladilar; ular sotiladigan mahsulotlar yaratadilar, qurilish-montaj ishlarini, ta'minot va transport ishlarini (montajchilar, payvandchilar, yo'lchilar) bajaradilar.

Yordamchi (yordamchi ishlab chiqarish ishchilari) - asosiy ishlab chiqarish ishchilari, transport vositalari va asosiy ishlab chiqarishning ish joylari tomonidan bajariladigan mehnat jarayonlariga xizmat qiladi. Bu ishchilar orasida chilangarlar, sozlagichlar, tashuvchilar, farroshlar, ombor ishchilari bor. Ular asosiy ishlab chiqarishni barcha zarur narsalar (xom ashyo, materiallar, yoqilg'i, gaz, suv, siqilgan havo, energiya, transport) bilan ta'minlaydi [8].

Ishchilarning har bir toifasida bir qator kasblar mavjud bo'lib, ular o'z navbatida mutaxassisliklar guruhlarini bilan ifodalanadi. Mutaxassislik doirasida ishchilar malaka darajasi bo'yicha bo'linadi.

Malaka - ma'lum bir ish turiga yaroqlilik darajasi, ma'lum bir murakkablik, aniqlik va mas'uliyatli ishlarni bajarishga imkon beradigan bilimlar, maxsus va amaliy ko'nikmalar to'plami.

Mutaxassislar va xodimlarning malakasi dastlab maxsus ta'lim darajasi (oliy yoki o'rta maxsus ma'lumot to'g'risidagi diplomning mavjudligi) bilan belgilanadi va ish jarayonida vaqti-vaqti bilan o'tkaziladigan attestatsiyalar natijalariga ko'ra tuzatiladi. Ko'tarilish va ish haqi darajasi sertifikatlash natijalariga bog'liq.

Ishchilarning malakasi sinovlar natijalariga ko'ra tayinlangan tarif toifasi bilan belgilanadi. O'rtacha malaka darajasi o'rtacha toifa bilan belgilanadi, bu turli ishchi

guruhlari (bo'g'in, brigada, uchastka, tashkilot) malaka darajasini solishtirish imkonini beradi [7].

Malaka darajasi bo'yicha ishchilar malakasiz, past malakali, malakali va yuqori malakalilarga bo'linadi.

So'nggi yillarda yo'l sanoatida ishchilarning malaka darajasining o'zgarishi kuzatildi: malakali va yuqori malakali ishchilar ulushi ortib bormoqda.

Qo'l mehnati yo'q bo'lib ketgach, asosiy ishlarni mexanizmlar amalga oshirishini hisobga olsak mashinist etakchi kasbga aylanadi. Bu sanoatni ishlab chiqarish uskunalari bilan jihozlashning o'sishi bilan bog'liq albatta.

Kasb - bu maxsus tayyorgarlik va ish tajribasi (kasbi - muhandis) natijasida olingan maxsus nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar majmuiga ega bo'lgan shaxsning mehnat faoliyatining bir turi.

Mutaxassislik - bu ma'lum bir kasb doirasidagi faoliyat turi bo'lib, u o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, xodimlardan ma'lum bir ishlab chiqarish sohasida ("Yo'llar va aerodromlar" mutaxassisligi) ishlash uchun maxsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishni talab qiladi [9].

Quyidagi ishchi guruhlarini ajratish odatiy holdir:

ish haqi ro'yxatida bo'lganlar (ularning mehnat daftarchalari kadrlar xizmatiga topshiriladi va ishga tayinlanish tartibi to'liq stavkani nazarda tutadi);

yarim kunlik ishchilar (ularning mehnat daftarchalari asosiy ish joyida saqlanadi va tayinlash to'g'risidagi buyruqda ularning ish kunining davomiyligi qonun hujjatlarida belgilangan vaqtning 50 foizidan oshmasligi kerak) ;

puqratchi shartnomalari bo'yicha ishlarni bajarish (ularning soni tashkilotning ish haqi fondiga kiritilmagan).

To'liq bo'lmagan ish vaqti - bu xodimning asosiy ish bilan bir qatorda, mehnat shartnomasi shartlari bo'yicha (asosiy ishdan bo'sh vaqtida) boshqa muntazam haq to'lanadigan ishlarni bajarishi.

Mehnat shartnomasi tuzilgan muddatga qarab, xodimlar doimiy, vaqtinchalik va mavsumiylarga bo'linadi. Doimiy ishchilar ishlashga muddatsiz kelishadi. Vaqtinchalik ishchilar ma'lum muddatga, lekin ikki oydan ko'p bo'lmagan muddatga ishga joylashadilar, ish joyida bo'lmagan ishchilar almashtirilganda esa - to'rt oydan oshmasligi kerak. Mavsumiy ishchilar 6 oydan ko'p bo'lmagan muddatga mavsumiy ishlar (asfalt-beton yotqizish, yog'och rafting) davrida ishlashga boradilar.

Ishlab chiqarish jamoasi - bu bir yoki bir nechta kasblar bo'yicha turli xil malakaga ega bo'lgan ishchilarning boshlang'ich tashkiliy rasmiylashtirilgan mehnat jamoasi. Bunday jamoa bevosita moddiy qadriyatlarni yaratadi. U birinchi boshliqning buyrug'i bilan tuziladi. Dastlab, ishga qabul qilish ixtiyoriylik tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Brigadaga yangi a'zolar kiritilganda jamoaning fikri inobatga olinadi. Brigadaning malaka darajasi ishchilarning o'rtacha toifasi bilan tavsiflanadi. Brigadalarda ixtisoslashtirilgan bo'linmalar tuzilishi mumkin.

Brigadalar ixtisoslashtirilgan yoki murakkab bo'lishi mumkin. Ixtisoslashtirilgan brigadalar bir xil kasb yoki malaka (mutaxassislik), o'xshash kasb yoki turli malakaga ega bo'lgan ishchilardan iborat. Bunday jamoalar ma'lum, texnologik jihatdan bir hil, yuqori ixtisoslashgan turdagi ishlarni bajaradilar.

Integratsiyalashgan jamoalar o'zaro bog'liq bo'lgan, ammo ish turi va texnologiyasi bo'yicha bir-biridan farq qiladigan kompleksni bajarish uchun turli kasb va malakaga ega ishchilarni birlashtiradi.

Bunday jamoalar ishni to'liq mehnat taqsimoti, qisman mehnat taqsimoti, mehnatning to'liq almashinishi bilan bajarishi mumkin.

Har bir ishlab chiqarish jamoasi uchun quyidagi parametrlar aniqlanadi: tashkiliy shakl, optimal son, kasbiy va malaka tarkibi, ishchilarni joylashtirish, ish va dam olish tartibi, qurilish, montaj va ixtisoslashtirilgan ishlarni bajarish tartibi, kasblar va mehnat operatsiyalarini birlashtirishning maqbul variantlari; jamoaviy va individual asbob-uskunalar va kichik mexanizatsiya vositalarini jalb qilish va joylashtirish, mehnat usullari va usullari. Ishlab chiqarish guruhining optimal hajmiga quyidagilar ta'sir

qiladi: qurilish-montaj ishlarining umumiy standart mehnat zichligi; qurilish davri; ishlab chiqarish standartlarini bajarish darajasi [9].

Brigada tomonidan bajarilgan ishlarining o'rtacha toifasini ishchilarining o'rtacha toifasi bilan moslashtirish ayniqsa muhimdir. Ushbu nisbatning buzilishi ishchilarning ish haqi va ular bajarayotgan ish darajasi o'rtasidagi tafovutga olib keladi: agar brigadaning malaka tarkibi ushbu turdagi ishlarni bajarish uchun zarur bo'lganidan past bo'lsa, unda ularning sifati pasayadi; agar u ishni bajarish uchun talab qilinganidan yuqori bo'lsa, unda ish haqining ortiqcha sarflanishi mavjud. Ishchilarning kasbiy va malakaviy tarkibi ishlab chiqarish jarayonining mazmuni va murakkabligi, ishning mehnat zichligi, mehnatga oid sanoat standartlari, texnik va tashkiliy vositalar asosida belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1Аверин, А.Н. Управление персоналом, кадровая и социальная политика в организации [Текст]: / А.Н. Аверин. – 3-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2015. – 224 с.

2Бабурин, А.А. Технология управленческого мониторинга [Текст] / А. Бабурин, Ю. Грызенкова. – Кадровик. – 2016.– 24-29с.

3Ветошкина, Т.А. Формирование менеджмента качества персонала [Текст] / Т.А. Ветошкина // Кадровик. – 2016. – 42-47с.

4Глумаков, В.Н. Организационное поведение [Текст]: учебник / В.Н. Глумаков. – М.: Вузовский учебник, 2017. – 122с.

5Ахмедов Р.М. и др. Повышения эффективности обучения студентов с применением приема “ИНСЕРТ” // Материалы конференции. –Наманган, 2018. – С. 253-255.

6Ахмедов Р.М. и др. Инновационные педтехнологии в обучении специалистов дорожной отрасли // Материалы республиканской научно-практической конференции. –Наманган, 2018. – С. 253-255.

7Ахмедов Р. М. и др. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ //Экономика и социум. – 2020. – №. 10. – С. 370-378.

8Ахмедов Р. М. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД МЕНЕДЖМЕНТУ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск № 30, 30.11. 2021. – С. 146.

9Ахмедов Р. М. РАСШИРЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА–ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ //Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск № 30. Дата выхода в свет: 30.11. 2021. – С. 138.